

УДК: 330.1

DOI: 10.5281/zenodo.14509366 <https://zenodo.org/record/14509366>

ПОТЕНЦИАЛ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДХОДА (К ЮБИЛЕЮ В.Н. ЧЕРКОВЦА)

Кульков Виктор Михайлович¹

Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (profvmk@mail.ru), (ORCID: 0000-0002-35546869)

Ключевые слова: *воспроизводственный подход, политическая экономия, особенности национального воспроизводства, В.Н. Черковец*

Для цитирования: Кульков В.М. Потенциал воспроизводственного подхода (к юбилею В.Н. Черковца) // Вопросы политической экономии. 2024. № 4(40). С. 53-60.

THE POTENTIAL OF THE REPRODUCTIVE APPROACH (TO THE ANNIVERSARY OF VIKTOR CHERKOVETS)

Viktor M. Kulkov

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Political Economy, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, (profvmk@mail.ru), (ORCID: 0000-0002-3554-6869)

Keywords: *reproductive approach, political economy, features of national reproduction, V.N. Cherkovets*

For citation: Kulkov V.M. The potential of the reproductive approach (to the anniversary of Viktor Cherkovets). Problems in Political Economy. 2024. № 4(40). С. 53-60.

JEL codes: B31, E11, E20

Введение

Воспроизводственный подход вошел в арсенал экономической теории. Зародившись в знаменитой «Экономической таблице» физиократа Ф. Кенэ (1694–1774 гг. – годы его жизни, а стало быть, в этом году исполняется 330 лет со дня его рождения), он получил свое развернутое выражение в классической (прежде всего, в марксистской) политической экономии и закрепился в отечественной научной традиции (см. об этом: Кульков, Теняков, 2022, с. 48-52, 219-220). Видным выразителем и разработчиком данного подхода был доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Виктор Никитич Черковец (1924–2018), 100 лет со дня рождения которого отмечается в этом году. Он был ярким предста-

¹ © Кульков В.М., 2024

вителем университетской школы политэкономии, сподвижником Н.А. Цаголова, в определенные годы – заместителем директора Института экономики АН СССР, деканом экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, главным редактором журнала «Вестник Московского университета, серия Экономика». Особо надо отметить то, что он основал в 1965 г. при кафедре политической экономии Проблемную группу под изначальным названием «Темпы, пропорции, эффективность общественного воспроизводства» (последнее ее название: «Воспроизводство и экономический рост») и руководил ею в течение более полувека. Именно в ее недрах шла кипучая научная работа по проблемам воспроизводства, генерировались идеи, формировались книги, проводились научные конференции. Велик вклад В.Н. Черковца в отстаивании роли воспроизводственного ракурса в экономических процессах и в научных исследованиях, что особенно проявилось в 1990-е годы, но имело значение и в последующий период (Черковец, 2014). Большой вклад в копилку воспроизводственного подхода внесли и другие российские исследователи: «нужно отметить, что часть ведущих российских экономистов никогда не соглашалась с исключением вопросов воспроизводства при обсуждении и обосновании экономической политики» (Широв, 2019, с. 37). Все эти усилия укрепили позиции данного подхода и способствовали расширению понимания его важного значения и в новое время.

Воспроизводственный подход имеет много разных аспектов. Они не могут быть рассмотрены в рамках одной статьи. Сосредоточим свое внимание на нескольких аспектах. Прежде всего, вспоминая разработчиков данного подхода, живших и творивших в разных эпохах, стоит задаться следующими вопросами: почему этот подход и в современных условиях может показать свой научный потенциал, свою востребованность? Каковы формы его реализации?

Содержание и системное значение воспроизводственного подхода

В самом общем виде воспроизводственный подход нацелен на рассмотрение экономики через призму воспроизводства, т.е. (в классическом выражении, по К. Марксу) такого «общественного процесса производства», который берется «в постоянной связи и в непрерывном потоке своего возобновления» (Маркс, 1969, с. 578). Данный подход выражает взаимосвязь социального содержания, структуры и динамики экономики, взаимодействие производительных сил (факторов производства) и экономических отношений, нацеливает на структуризацию фаз воспроизводства при признании особой роли процесса производства, подчеркивает связь сущностных основ экономических взаимодействий и конкретных форм функционирования и развития экономики. Относительно самостоятельная проблематика экономического роста в такой конструкции предстает как элемент расширенного воспроизводства. По своему масштабу, целостности, глубине и акцентированности воспроизводственный подход имеет немало преимуществ по сравнению с утвердившимися в микро- и макроэкономике моделями круговых потоков, основанных во многом на поверхностных функциональных связях. К тому же он позволяет высветить и увидеть новые (именно воспроизводственные) ракурсы, казалось бы, известных экономических категорий, явлений и процессов. В этом смысле данный подход может трактоваться как системно-воспроизводственный подход, соединяющий разные пласты экономической системы, раскрывающий их реальное мате-

риальное наполнение и показывающий динамику изменений, хотя могут быть и локальные формы его реализации.

Если взять современную российскую экономическую науку, то в ней, как представляется, наиболее выпукло воспроизводственный подход реализуется в трех основных направлениях (формах): социально-экономический (политэкономический) подход (его видный выразитель – В.Н. Черковец), структурно-ориентированный подход (Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН – во многом это традиция, идущая от А.И. Анчишкина), техноукладный подход (Д.С. Львов, С.Ю. Глазьев). Однако во многом эти направления реализуются порознь, что снижает их исследовательские возможности. При объединении их усилий можно добиться большого эффекта. В таком интегральном виде воспроизводственный подход способен обогатить представление о современных экономических процессах, расширить систему координат исследования актуальных проблем российской экономики, конкурируя с утвердившимися в мейнстриме моделями.

Будучи нацеленным на системность взаимодействий, данный подход предохраняет анализ современной экономики от крайностей: с одной стороны, от абсолютизации технократического ориентира, с другой стороны – от «социологического империализма». Первый из них довольно часто встречается при рассмотрении цифровой экономики, когда ее анализ сводится к чисто технологическим характеристикам и изменениям; другой – присущ многим исследованиям в области человеческого и особенно социального капитала, нередко перенасыщенным чисто социологической конкретикой. Воспроизводственный подход способен преодолеть эти односторонности, обогащая указанные выше характеристики (обозначим их здесь как технико-производственные и институционально-социологические) социально-экономическим (политэкономическим) измерением, включающим в себя характер и типы социального присвоения, проблемы интересов, неравенства и т.п. Так, существующая в России и в мире проблема социального неравенства предстает в таком случае как более объемная, поскольку берется в качестве тормозящего фактора экономического развития и источника многих острых структурных проблем. И таких примеров можно привести немало. Органически соединяя разные ракурсы и показывая их взаимосвязь, воспроизводственный подход формирует в итоге целостное представление об экономических процессах, функционировании и развитии экономики как системы.

С этим выводом сопрягается и важная роль характеристики воспроизводства экономических отношений как параметра общественного воспроизводства. Последнее есть воспроизводство не только продукта, факторов производства, но и экономических отношений. Такой подход, наиболее представленный в «Капитале» К. Маркса и активно развивавшийся в трудах В.Н. Черковца, как приверженца «методологии политэкономического анализа современных процессов в области реальных общественно-экономических, производственных отношений» (Черковец, 2014, с. 9; 2005, с. 42-43, 130), позволяет лучше понять логическую последовательность, восходящую от деформаций экономических отношений к деформированной структуре российской экономики в целом, а тем самым и о постоянно воспроизводимом наследии 90-х гг.: почему и как это происходит до сих пор в России? Как это отражается на технологическом уровне экономики, структуре национального хозяйства, социальном состоянии? Этот подход позволяет также наметить более

эффективные пути назревших преобразований в России и формирования в стране отношений «новой экономики», которые будут способны обеспечить простор развитию производительных сил, человеческого потенциала, достойных социальных условий в условиях цифровизации экономических процессов, формирования нового технологического уклада. Впрочем, надо видеть и противоречивость указанных трендов: с одной стороны, новые технологические и социальные возможности, а с другой – возможности иного рода: превращение человека в придаток цифры, изощренность форм подчинения труда капиталу, цифровой тоталитаризм, «надзорный капитализм» и т.п. На этой основе можно наметить эффективные и подлинно прогрессивные пути назревших преобразований в России, захватывающих сферы как производительных сил, так и экономических отношений. Они впишутся в воспроизводственную тематику, обогащая ее современными процессами и показывая тем самым ее богатые теоретические и практические возможности.

Использование известных классических схем общественного воспроизводства может быть расширено и продвинуто с учетом указанных новых трендов, меняющих как структуру экономики, так и характер экономических отношений с учетом обозначенных выше альтернатив. Небезуспешную попытку в этом направлении представил А.В. Бузгалин, выделивший и противопоставивший следующие подразделения общественного воспроизводства: 1) реальный (полезный) сектор, представленный материальным производством и сектором полезных услуг, сопряженных с развитием креатосферы и творческого труда, и 2) превратный (бесполезный) сектор, представленный производством благ, не содействующим прогрессу или противодействующим ему (Бузгалин, Колганов, 2019, с. 18-28). Таким образом, был показан исследовательский потенциал классических схем воспроизводства, способных отразить современные экономические, технологические и структурные изменения. Идущими в этом же направлении являются попытки определить тенденции развития индустриального производства и в этом контексте – «переход к новому индустриальному обществу второго поколения» (Бодрунов, Десаи, Фриман, 2022, с. 61-79). В одном из последних докладов Римского клуба (Weizsäcker, Wijkman, 2018, pp. 1-206) ставится проблема глубокой трансформации экономики, перехода от потребительской и финансово-спекулятивной доминант, погони за частной выгодой, ориентации на рост как таковой и валовые показатели к устойчивому развитию и ориентации на общее благо. Другими словами, речь идет об изменении экономических отношений и формировании адекватной политики и мировоззрения.

Касаясь возможностей преодоления односторонностей, содержащихся в воспроизводственном подходе, следует отметить и его способность преодолеть крайности наметившегося в современной экономической теории «эмпирического империализма» или «нового эмпиризма», нашедшего свое выражение в расширении доли и роли эмпирических исследований под предлогом большего приближения теории к практике. В связи с этим высказываются опасения относительно того, что «крен в сторону атеоретичности будет только усиливаться» (Капелюшников, 2018, с. 110). Но, как представляется, именно воспроизводственный подход в силу своей объемности и системности способен объединить и вобрать в себя разные уровни экономических взаимодействий (от глубинных до поверхностных), что было в свое время реализовано в трехслойной (трехтомной) структуре «Капитала».

Таким образом, указанный подход, снимая односторонности, позволяет расширить и обогатить исследовательские возможности изучения экономических процессов.

Национальная форма воспроизводственного подхода

Воспроизводственный подход имеет универсальное значение, усиливая целостное, системное представление об экономических процессах как таковых. Но вместе с тем, он способен уловить и отразить национальную специфику этих процессов. Как представляется, это особенно проявляется в следующих аспектах.

Во-первых, надо принимать во внимание уникальные условия, связанные с особенностями природно-климатического, географического (территориального) и иного характера, присущих России. Это то, что воплощается в характеристиках «цивилизации Севера», в «пространственной экономике», в социальных (в том числе в социокультурных) и других российских спецификациях. Они обуславливают определенную структуру экономики, высокую долю энергозатрат, транспортных издержек, большее значение инфляции издержек, повышенное внимание к региональным проблемам, выравниванию уровней социально-экономического развития регионов, большей значимости перераспределительных процессов и т.п. Все это не может не проявляться в отраслевой и региональной структуре национального хозяйства, в особой (более масштабной и активной) роли государственного (общественного) регулирования воспроизводственных процессов, в необходимости усиления степени их социализации.

Во-вторых, воспроизводство в России должно отражать особые геополитические условия страны, связанные с уязвимостью огромного пространственного поля, континентальностью территории, самыми протяженными в мире границами, необходимостью поддержания статуса мировой державы. Все это вызывает особое значение экономической и общей национальной безопасности страны, обеспечения ее экономического и политического суверенитета, самодостаточности по ключевым позициям, формирования особой структуры производства, включая поддержание высокого уровня и качества военно-промышленного комплекса, укрепления социальной консолидации общества и проведения социально-ориентированной политики. Нуждается в укреплении материально-техническая база суверенной экономики, способная быть фундаментом защищенности и развития страны, реализации национальных интересов. Данный ракурс воспроизводственного подхода особенно востребован в новых условиях геополитического давления на Россию и введения масштабных санкций против ее экономики, потребовавших расширения импортозамещения, проведения «новой индустриализации», освоения новых технологических укладов, понимания исходной роли именно сферы материального производства – в особенности, как часто подчеркивал В.Н. Черковец, машиностроительного комплекса и обновления основного капитала (Черковец, 2014, с. 171-172, 178-179) – в совокупности фаз воспроизводства в отечественной экономике.

В-третьих, весь комплекс указанных выше факторов, целей и интересов, характерных для России, требует формирования национальной модели воспроизводства, которая отражает как характеристики общей национальной модели российской экономики, так и особенности воспроизводственных процессов. Эта

модель вбирает в себя не только материально-технические, структурные и внешнеэкономические характеристики, но и фиксирует характер экономических отношений – прежде всего, выраженных в способе хозяйственной координации и типе социально-экономического присвоения, более конкретно – в степени и формах регулирования воспроизводственных процессов, в масштабах их социальной ориентации, в ограничениях относительно открытости национальной экономики и вовлеченности в глобализацию.

Более того, можно говорить об определенной предрасположенности самого воспроизводственного подхода к российским условиям. Это означает его зависимость не только от типа господствующей общественно-экономической системы, уровня и состояния ее развития и тем более от конъюнктурных обстоятельств и навязывания «импорта институтов», но и от глубинных характеристик самой национальной экономики и страны в целом, от характерных для них факторов, стратегических целей и интересов. Не случайно таким живучим и востребованным оказался данный подход в разные исторические эпохи общественно-экономической жизни России. Он показывает свою связь с национально ориентированным подходом, который «научно фиксирует особенности национальной экономики» (Кульков, 2023, с. 77). Понятно, что при этом он должен сопрягаться с современными процессами, проблемами и терминами.

Заключение

Таким образом, воспроизводственный подход формирует особый взгляд на экономику, во многом альтернативный мейнстриму. Он способен обогатить представление о современных экономических процессах, расширить систему координат исследования актуальных теоретических и практических проблем экономики. Возникнув на заре экономической теории, он выдержал испытание временем, несмотря на негативные оценки, особенно проявившиеся в 90-е годы прошлого века, когда страну захлестнул «рыночный фундаментализм» с его упором на обменные процессы, финансовые параметры и игнорированием структурной (промышленной) политики. Тем более, как уже было показано, имеет место предрасположенность данного подхода присущим России национальным факторам, целям и интересам, составляющим специфику страны. Нежелание считаться с этим выводом не может не приводить к отрицательным последствиям.

Воспроизводственный подход востребован в России, однако его потенциал реализуется не в полной мере. Во многом это связано с противоречивостью проводимой экономической политики, «фантомными болями» 90-х годов, боязнью упреков в индустриальной ортодоксии, продолжающимся давлением «Экономика» в сфере экономического образования. Сказывается и разрозненность усилий его сторонников, привыкших работать на своих локальных полях. Необходимо объединить эти усилия. Прежде всего это относится к представителям политэкономического, структурно-ориентированного и техноукладного направлений, о которых речь шла выше. Придется немало потрудиться, чтобы состыковать эти направления. Объединив их на первом этапе как сумму разных ракурсов воспроизводственного подхода, надо двигаться дальше, усиливая органичность возникших взаимосвязей. Так, В.Н. Черковец отмечал возможность включения проблематики межотраслевого баланса в политэкономическое поле, считая, что «проблема ме-

жотраслевого баланса, методология его теоретической разработки и объяснения его научного смысла должна занять подобающее место в ... общей экономической теории, политической экономии, макроэкономической теории, как существенный раздел теории воспроизводства и экономического роста» (Черковец, 2014, с. 239). Имеют перспективу и попытки более широкого синтеза. Одна из них связана с разработкой политэкономической модели неомарксистского синтеза, развивающей «классическую (материально-производственную) традицию с ее трактовкой как науки об экономических отношениях, возникающих в процессе воспроизводства благ, и вместе с тем вносит в него новые характеристики» (Рязанов, 2019, с. 259). Такого рода усилия, несмотря на наличие определенных отличий в позициях, являются востребованными и перспективными.

ЛИТЕРАТУРА

Бодрунов С., Десаи Р., Фриман А. По ту сторону глобального кризиса: ноономика, креативность, геополитэкономия. СПб: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2022. – 367 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Трансформация социальной структуры позднего капитализма: от пролетариата и буржуазии к прекариату и креативному классу? // Социологические исследования. 2019. № 1. С. 18-28.

Капелюшников Р.И. О современном состоянии экономической науки: полусоциологические наблюдения // Вопросы экономики. 2018. № 5. С. 110-128.

Кульков В.М. Об актуализации национально ориентированного подхода в экономической теории // Вопросы политической экономии. 2023. № 3(35). С. 77-86. DOI: 10.5281/zenodo.8319999

Кульков В.М., Теняков И.М. Макроэкономика. М.: Юрайт, 2022. – 294 с.

Маркс К. Капитал. Т. 1. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. М.: Издательство политической литературы, 1969. – 907 с.

Рязанов В.Т. Современная политическая экономия: перспективы неомарксистского синтеза. СПб: Алетейя, 2019. – 436 с.

Черковец В.Н. Политическая экономия. Принципы. Проблемы. Политика. М.: ТЕИС, 2005. – 373 с.

Черковец В.Н. Размышления о прошлом и настоящем. Очерки политической экономии. М.: РГ-Пресс, 2014. – 261 с.

Широв А.А. Проблемы воспроизводства в современной российской экономике // Вопросы политической экономии. 2019. № 2(18). С. 37-46.

Weizsaecker E., Wijkman A. Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. Springer, 2018. – 234 p. DOI 10.1007/978-1-4939-7419-1_1

Информация об авторе

Кульков Виктор Михайлович – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: profvkm@mail.ru) (elibrary AuthorID: 630449) (ORCID: 0000-0002-35546869)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

- Bodrunov S., Desai R., Freeman A.* Beyond the global crisis: noonomics, creativity, geopolitical economy. St. Petersburg: INIR im. S.YU.Vitte, 2022. – 367 p. (In Russ.)
- Buzgalin A.V., Kolganov A.I.* Social Structure Transformation of Late Capitalism: from Proletariat and Bourgeoisie Towards Precariat and Creative Class? *Sotsiologicheskiye issledovaniya*= Sociological research. 2019;(1):18-28. (In Russ.)
- Cherkovets V.N.* Political Economy. Principles. Problems. Politics. M.: Teis, 2005. – 373 p. (In Russ.)
- Cherkovets V.N.* Reflections on the Past and Present. Essays on Political Economy. M.: RG-Press, 2014. – 261 p. (In Russ.)
- Kapeliushnikov R.I.* On current state of economics: Subjective semi-sociological observations. *Voprosy ekonomiki*. 2018;(5):110-128. (In Russ.)
- Kulkov V.M., Tenyakov I.M.* Macroeconomics. M.: Urait, 2022. – 294 p. (In Russ.)
- Kulkov V.M.* On the actualisation of a nationally-oriented approach in economic theory. *Voprosy politicheskoi ekonomii*=Problems in Political Economy. 2023;3(35):77-86. DOI: 10.5281/zenodo.8319999 (In Russ.)
- Marx K.* Capital. Vol. 1. In: Marx K., Engels F. Essays. Vol. 23. M.: Publishing of Political Literature. 1969:5-907. (In Russ.)
- Ryazanov V.T.* Contemporary Political Economy: Prospects for a Neo-Marxist Synthesis. St. Petersburg: Aletheia, 2019. – 436 p. (In Russ.)
- Shirov A.A.* Problems of reproduction in the modern Russian economy // *Voprosy politicheskoi ekonomii*=Problems in Political Economy. 2019;2(18):37-46. (In Russ.)
- Weizsaecker E., Wijkman A.* Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. Springer, 2018. – 234 p. DOI 10.1007/978-1-4939-7419-1_1

Information about the author

Viktor M. Kulkov – Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Political Economy, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.
(E-mail: profvmk@mail.ru) (elibrary AuthorID: 630449) (ORCID: 0000-0002-3554-6869)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 13.10.2024; одобрена после рецензирования: 31.10.2024; принята к публикации: 01.11.2024.